

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS KRAEMER E CEEBJA HERBERT DE SOUZA

Ferreira, André Lima¹. andre.lima.ferreira@uel.br
Oliveira João Vitor Brito.R. joao.vitor.brito@uel.br
Orientadora: Cesário, Marilene. malila.uel.br
Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR

Linha de estudo: Linha 2

Forma de Apresentação

() Comunicação Oral

(x) Poster

Resumo

Este relato de experiência é fruto das atividades desenvolvidas no estágio curricular obrigatório em Educação Física, no período de agosto a dezembro do ano de 2023. A Educação Infantil e Ensino Fundamental I, foram realizados na Escola Municipal Carlos Kraemer e a Educação de Jovens e Adultos, no Ceebja Herbert de Souza. As ações compreenderam: contatos iniciais com as escolas, observação das aulas nas escolas, planejamento das aulas, atividades extra classes, visitas guiadas e as orientações com professores de Educação Física das escolas envolvidas nos estágios e a supervisora do Curso de Licenciatura/UEL. O objetivo do estágio curricular é a realização do estágio nos níveis estipulados, vinculando os conteúdos estudados na formação inicial com a realidade escolar, relacionando a formação específica, com a formação geral e a função da área e da ação profissional com o cotidiano do professor de Educação Física. Com isso promove o equilíbrio entre as dimensões reflexivas e aplicativas e também uma integração dos componentes e dimensões curriculares em situações reais da atuação profissional docente em Educação Física na educação básica em prática. Essa experiência do estágio curricular obrigatório, permitiu um contato direto com as ações do “ser professor” e foi muito significativa pois mostrou além que, dos desafios do processo de ensinar e aprender, trouxeram muitas reflexões sobre o fazer docente na escola. Pude constatar que a vivência no contexto escolar, envolvendo o ser professor, e suas relações com os estudantes, os conteúdos da Educação Física, bem como as adversidades do meio no processo de ensinar e aprender em cada aula, contribuíram de forma significativa para a minha formação profissional na área. Esta etapa foi de suma importância na medida em que possibilitou experimentar metodologias, diferentes abordagens de ensino- aprendizagem e de avaliações, permitindo relacionar a realidade das aulas desenvolvidas na escola com os conteúdos abordados no curso de formação inicial em Educação física.

Palavras-chave: Estágio Obrigatório; Educação Física; Ensino

¹André Lima Ferreira; andre.lima.ferreira@uel.br; Universidade Estadual de Londrina